

A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA RECUPERAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL DE JOVENS INFRATORES NO ESTADO DO AMAZONAS

The role of the judiciary in the recovery and social reinsertion of young offenders in the State of Amazonas

Michelle Maria Maués Guedes¹
Roberta Monique da Silva Santos²

RESUMO

O estudo teve como objetivo geral analisar o papel do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) na recuperação e reinserção social de jovens infratores, com base na atuação da Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ), da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMS) e da Central de Justiça Restaurativa (CJR). A pesquisa, de natureza básica, qualitativa, exploratória, bibliográfica e de campo, incluiu revisão documental e visita técnica ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. Os principais resultados destacam ações como audiências concentradas, formação em justiça restaurativa, parcerias interinstitucionais e projetos de qualificação profissional e apoio psicossocial aos adolescentes. Conclui-se que, embora persistam desafios, o TJAM tem desenvolvido iniciativas significativas que promovem a responsabilização pedagógica e a reintegração social dos adolescentes em conflito com a lei, alinhando-se aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e às diretrizes nacionais de justiça juvenil.

Palavras-chave: Justiça restaurativa; Medidas socioeducativas; Jovem infrator.

ABSTRACT

The study's overall objective was to analyze the role of the Amazonas Court of Justice (TJAM) in the rehabilitation and social reintegration of juvenile offenders, based on the work of the Child and Youth Coordination Office (COIJ), the Socio-Educational Measures Enforcement Court (VEMS), and the Restorative Justice Center (CJR). The research, which was basic, qualitative, exploratory, bibliographical, and fieldwork, included a document review and a technical visit to the Dagmar Feitosa Socio-Educational Center. The main results highlight actions such as concentrated hearings, restorative justice training, inter-institutional partnerships, and professional development projects and psychosocial support for adolescents. The conclusion is that, although challenges persist, the TJAM has developed significant initiatives that promote pedagogical accountability and the social reintegration of adolescents in conflict with the law, aligning with the principles of the Child and Adolescent Statute and national juvenile justice guidelines.

Key-words: Restorative justice; Socio-educational measures; Young offender.

1 INTRODUÇÃO

A atuação do Poder Judiciário na recuperação e reinserção social de jovens infratores têm ganhado relevância no cenário nacional, especialmente em estados com expressivos índices de vulnerabilidade social, como o Amazonas. No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas e da Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ), tem desenvolvido diversas ações voltadas à execução das medidas

¹ Discente, EJUD/TJAM, mimichellemaues@gmail.com

² Doutora, UFAM, robertamonicke@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9171694949543973>, <https://orcid.org/0000-0002-7624-4824>

socioeducativas e à promoção da Justiça Restaurativa. Tais iniciativas não apenas buscam responsabilizar o adolescente pelos atos cometidos, mas também oferecer alternativas reais de transformação pessoal e social, por meio de medidas pautadas na educação, no diálogo e na reconstrução de vínculos com a comunidade e a família (TJAM, 2025).

No Estado do Amazonas, observa-se uma atuação proativa do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas e programas voltados à recuperação e reinserção dos jovens infratores. Dentre as ações destacam-se a criação da Central de Justiça Restaurativa (CJR), a aplicação do Cadastro Nacional de Inspeção de Unidades e Programas Socioeducativos (CNIUPS), as capacitações promovidas pela Escola Judicial (EJUD/TJAM) e os programas em parceria com a SEJUSC, como o '#Conectados'. Além disso, os centros socioeducativos estaduais oferecem escolarização, qualificação profissional, atendimento psicossocial e atividades culturais, esportivas e de lazer. Essas iniciativas, articuladas entre o Judiciário, Executivo e sociedade civil, têm contribuído para a redução dos índices de reincidência e fortalecimento da rede de proteção à infância e juventude no estado.

Com base nisso, este artigo tem como objetivo geral analisar o papel do TJAM na recuperação e reinserção social de jovens infratores, a partir do levantamento da estrutura organizacional e das ações realizadas. Como objetivos específicos, esta pesquisa abrange: abordar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as medidas socioeducativas previstas, discorrer sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o sistema socioeducativo, abordar a estrutura organizacional do TJAM para o desenvolvimento de ações em prol da reinserção social de jovens infratores no Estado do Amazonas e identificar Projetos e Programas com foco na reintegração e reinserção social de jovens infratores desenvolvidos pelo Poder Judiciário do Estado do Amazonas.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada tendo como área de estudo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), com ênfase na atuação da Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ), da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMS) e da Central de Justiça Restaurativa (CJR), que desenvolvem ações voltadas à recuperação e reinserção social de adolescentes em conflito com a lei.

Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser classificada como básica. Segundo Gil (2017), as pesquisas básicas buscam ampliar o conhecimento humano acerca de um assunto específico, sem a preocupação direta com aplicações práticas imediatas.

No que se refere à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que busca compreender e interpretar fenômenos com base na reflexão e análise da realidade, tendo como principal característica a subjetividade e a profundidade do entendimento sobre os processos sociais envolvidos (Oliveira, 2013).

Em relação aos objetivos, classifica-se como exploratória, pois, conforme Gil (2017), visa proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, facilitando a sua compreensão e levantando hipóteses para futuras investigações.

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Consiste em pesquisa bibliográfica pois, segundo Guerra (2023), utiliza materiais publicados anteriormente e disponíveis para consulta, como livros, artigos científicos, relatórios institucionais, legislações e documentos disponíveis em fontes confiáveis, especialmente os disponibilizados no portal do Tribunal de Justiça do Amazonas e Conselho Nacional de Justiça. É Pesquisa de Campo, pois, conforme Severino (2017) o objeto de pesquisa é abordado em seu meio próprio, sendo diretamente observados no seu local de origem. Foi realizada uma visita técnica no Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, onde foi possível coletar informações com o coordenador técnico e a diretora da Unidade.

A coleta de dados foi realizada por meio do levantamento de informações constantes em documentos oficiais do TJAM, como resoluções e relatórios institucionais, além de conteúdos disponibilizados no site da instituição, livros, artigos científicos e legislações aplicáveis. Também foi realizada entrevista, durante a visita realizada no Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, com o coordenador técnico e Diretora da Unidade.

Após a coleta, os dados foram organizados e analisados com base na metodologia de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016). Segundo o autor, a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, inferências sobre os conteúdos comunicados, permitindo a interpretação das mensagens sob um viés científico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as medidas socioeducativas

O ECA estabelece os direitos e garantias das crianças e adolescentes no Brasil e prevê medidas socioeducativas que visam à responsabilização e à reintegração social desses jovens. A escolha da medida socioeducativa, variando da advertência à internação, considera a gravidade da infração e as

condições do adolescente, visando a responsabilização e a reinserção social com respeito aos direitos fundamentais; a aplicação eficaz depende da atuação da justiça e do compromisso estatal com a proteção infantojuvenil (Serrato; Dantas, 2025).

A correta aplicação das medidas socioeducativas exige conhecimento aprofundado de cada uma delas e dos princípios do ECA, visando a ressocialização e o desenvolvimento de adolescentes infratores. As medidas socioeducativas estão previstas nos artigos 112 a 125 do ECA e incluem (Tabela 1):

Tabela 1: Medidas socioeducativas.

Medida Socioeducativa	Descrição
Advertência	repreensão verbal ao adolescente
Obrigação de reparar o dano	ressarcimento à vítima pelos prejuízos causados
Prestação de serviços à comunidade	realização de tarefas gratuitas em benefício da comunidade
Liberdade assistida	acompanhamento do adolescente por equipe especializada
Semiliberdade	regime que combina liberdade e restrição, permitindo atividades externas
Internação	privação de liberdade em estabelecimento educacional, aplicada em casos mais graves

Fonte: Elaborado a partir dos artigos 112 a 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990).

A aplicação dessas medidas deve considerar a capacidade do adolescente de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração (Brasil, 1990). O ECA também enfatiza a importância do devido processo legal e da garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes. Também prevê a aplicação de medidas protetivas do artigo 101, incisos I a VI, como:

- I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
- II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
- III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
- IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
- V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
- VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
- VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
- VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009).

O Estado tem a obrigação de oferecer educação, profissionalização, saúde e apoio psicossocial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, com acompanhamento contínuo. A aplicação dessas medidas deve observar os princípios da individualização, intervenção mínima e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso e assegurando os direitos fundamentais do adolescente, com o objetivo de sua reabilitação para a vida adulta, uma vez que menores não

podem ser penalizados. A aplicação demanda avaliação multidisciplinar, incluindo estudos sociais e psicológicos, e sua execução deve estar alinhada com as políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente, garantindo acesso a direitos por meio de uma rede de apoio social (Santana; Terra, 2025).

3.2 Atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o sistema socioeducativo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desempenha um papel fundamental na coordenação e supervisão das políticas judiciárias voltadas à infância e juventude. Por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), o CNJ acompanha o funcionamento do sistema socioeducativo e propõe ações para sua melhoria. Este departamento foi criado pela Lei n. 12.106/2009, é a área do Conselho Nacional de Justiça responsável por iniciativas relacionadas ao sistema carcerário, à execução penal e à execução de medidas socioeducativas (CNJ, 2024).

3.3 Tribunal de Justiça do Amazonas: estrutura organizacional para o desenvolvimento de ações em prol da reinserção social de jovens infratores no Estado do Amazonas

No Estado do Amazonas, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) vem desenvolvendo iniciativas voltadas à ressocialização e à humanização do atendimento aos jovens em conflito com a lei. Na estrutura organizacional do TJAM, este artigo focará nos setores: Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ) e a Central de Justiça Restaurativa (CJR), ambas ligadas à Presidência do TJAM, e ainda a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMS), ligadas aos Juizados da Infância e Juventude (TJAM, 2025).

3.3.1 Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ/TJAM)

Criada pela Resolução TJAM n. 20 de julho de 2010, a Coordenadoria da Infância e da Juventude (COIJ) tem como missão promover a proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Esta coordenadoria tem como objetivo coordenar políticas públicas voltadas para a infância e juventude, oferecendo apoio administrativo e técnico aos magistrados e servidores das Varas da Infância e Juventude, além de promover a formação e aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos.

É ligada à Presidência do TJAM, dirigida por um magistrado e conta com uma equipe multiprofissional, visando a melhoria da prestação jurisdicional e a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. As ações realizadas envolvem a inserção de egressos do

sistema socioeducativo no mercado de trabalho e no ensino superior por meio de parcerias institucionais, a entrega de cestas básicas a famílias vulneráveis conforme decisões judiciais, o monitoramento das unidades socioeducativas e a revisão periódica das medidas aplicadas, com foco na racionalização da internação. Incluem ainda projetos como “Novos Rumos”, “SGD em Movimento” e a campanha “Restitua Amor: Se Renda à Infância”, que busca engajar a sociedade na destinação do Imposto de Renda a fundos voltados à proteção da infância (TJAM, 2025).

O Juizado da Infância e Juventude Infracional, é um dos responsáveis pelas ações integradas com a COIJ, destacando-se por sua atuação preventiva e de conscientização social.

3.3.2 Vara de execução de medidas socioeducativas (VEMS/TJAM)

A Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do TJAM desenvolve ações com foco na ressocialização dos adolescentes. As medidas aplicadas são previstas no ECA e incluem advertência, reparação de danos, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação (TJAM, 2024).

As medidas socioeducativas são essenciais na responsabilização de adolescentes que cometeram infrações, proporcionando aprendizado e mudança de vida. Elas conciliam a responsabilização com a gravidade do ato, sendo flexíveis para atender às necessidades individuais. A eficácia dessas medidas depende da correta implementação e da colaboração do sistema judicial, entidades de apoio e família. O propósito primordial é a recuperação e reinserção social do adolescente, através de suporte e orientação para o desenvolvimento positivo (Santana; Terra, 2023).

A Vara promove audiências concentradas nas unidades socioeducativas, com o objetivo de reavaliar as condições jurídicas e psicossociais dos adolescentes, proporcionando um atendimento mais humanizado e eficaz. Parcerias com instituições como o CETAM e a SEJUSC garantem acesso a cursos de capacitação e apoio psicossocial (TJAM, 2024).

3.3.3 Central da Justiça Restaurativa (CJR/TJAM)

A Resolução n.º 17/2021 cria a Central de Justiça Restaurativa (CJR) e estabelece a política de Justiça Restaurativa no Judiciário estadual, conforme as diretrizes da Resolução n.º 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Central de Justiça Restaurativa (CJR) é órgão vinculado à Presidência do TJAM, com equipe própria, que atua na coordenação, formação e expansão das práticas restaurativas.

A Justiça Restaurativa complementa o sistema penal tradicional, oferecendo ao infrator a oportunidade de refletir sobre os danos causados e promover a reparação, não apenas pela punição, mas pelo entendimento ético e social do erro. Também será aplicada de forma preventiva em ambientes como escolas. O TJAM, ao institucionalizar essa política, fortalece seu compromisso com uma abordagem mais humana, educativa e transformadora na resolução de conflitos e na prevenção da violência.

3.4 Projetos e Programas com foco na reintegração e reinserção social de jovens infratores desenvolvidos pelo Poder Judiciário do Estado do Amazonas

No estado do Amazonas, o Poder Judiciário tem buscado implementar as diretrizes nacionais no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei. A atuação dos juízes da Vara da Infância e Juventude envolve a aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, bem como o acompanhamento do cumprimento dessas medidas, em parceria com instituições locais (SEJUSC, 2025).

Gomide (2025) destaca a importância de uma abordagem interdisciplinar e intersetorial, que envolva não apenas o Judiciário, mas também as áreas de educação, saúde e assistência social, na construção de um sistema mais eficaz de ressocialização. A autora ressalta que a transformação do sistema socioeducativo depende do comprometimento de todos os atores envolvidos e da adoção de políticas públicas que garantam os direitos e o desenvolvimento integral dos adolescentes.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) desenvolve diversas iniciativas voltadas à recuperação e reinserção social de adolescentes em conflito com a lei. Essas ações são coordenadas por órgãos como a Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ) e o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF) (TJAM, 2025). A seguir, destacam-se os principais projetos e programas:

3.4.1 Central de vagas do sistema socioeducativo

Instituída pela Resolução TJAM n.11, de 02 de abril de 2024, estabelece diretrizes para a criação, implementação e execução da Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, visando garantir a gestão adequada das vagas em unidades de internação, semiliberdade e internação provisória. Ela define procedimentos para o cadastro, análise e alocação de adolescentes nessas unidades, priorizando a excepcionalidade, a brevidade e o respeito à dignidade da pessoa humana, conforme princípios norteadores do sistema socioeducativo brasileiro. A resolução

também destaca a importância de processos transparentes, fiscalização periódica e a necessidade de atualização diária das informações no sistema informatizado, tudo com foco na proteção dos direitos dos adolescentes e na promoção de uma gestão eficiente das vagas (TJAM, 2024).

Além disso, a resolução reforça o papel do Poder Judiciário, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), e outras instituições na coordenação deste sistema, incluindo a realização de inspeções, fiscalização e produção de dados estatísticos. Também prevê a inclusão de adolescentes em programa de meio aberto quando não houver vagas disponíveis e regula procedimentos de transferência e busca para adolescentes evadidos, sempre buscando assegurar o direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, alinhando-se às normativas nacionais e internacionais de proteção aos direitos da criança e do adolescente (TJAM, 2024).

3.4.2 Projeto de Audiências Concentradas

A Resolução TJAM n. 09, de 17 de março de 2020, institui no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, a realização de audiências concentradas nos casos das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, no juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativa – VEMS. Esta Resolução institucionaliza as audiências concentradas no sistema socioeducativo estadual, sendo a primeira resolução do tipo no Brasil, e visa otimizar o acompanhamento processual e a reavaliação de adolescentes em cumprimento de medidas de internação e semiliberdade (TJAM, 2020).

O CNJ utilizou a experiência amazonense como base para uma recomendação nacional instituída pela Recomendação CNJ n. 98/2021 e Provimento n. 118 de 29/06/2021, bem como o Manual sobre Audiências concentradas. Os normativos trouxeram diretrizes para a realização dessas audiências, com o objetivo de garantir que cada adolescente tenha sua situação revisada de forma individualizada, fomentando a participação ativa de sua rede de apoio e dos profissionais envolvidos em seu processo socioeducativo.

A Resolução TJAM n. 09/2020 visa garantir uma análise mais ágil, efetiva e contínua do cumprimento dessas medidas, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, em consonância com os princípios de brevidade, mínima intervenção e prioridade dos direitos da criança e do adolescente. Essas audiências podem ser solicitadas por diferentes atores envolvidos e devem incluir pareceres técnicos atualizados, além de ocorrer preferencialmente nas unidades de internação ou em locais específicos que assegurem sigilo e segurança (TJAM, 2020).

A realização dessas audiências é respaldada por recomendações da Corregedoria Nacional de Justiça, que reforçam a importância de reavaliar periodicamente a situação dos adolescentes em

acolhimento, promovendo uma gestão mais eficiente e humanizada das medidas socioeducativas. Além disso, a resolução destaca a necessidade de suporte logístico, procedimental e técnico às audiências, com envolvimento de diferentes órgãos e a necessidade de garantir a participação da família, visando a inclusão social, fortalecimento dos vínculos e a adequada reintegração do adolescente à sociedade (TJAM, 2020).

Desenvolvido pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMS) do TJAM, esse projeto realiza audiências nas próprias unidades de internação, com a participação de magistrados, defensores públicos, promotores de justiça, familiares e equipes técnicas. O objetivo é avaliar periodicamente a situação dos adolescentes, promovendo decisões mais céleres e eficazes, além de fortalecer os vínculos familiares e reduzir a reincidência. Essa iniciativa foi reconhecida nacionalmente por sua contribuição à ressocialização dos jovens (TJAM, 2025).

3.4.3. Justiça Restaurativa

A Resolução TJAM n. 17, de 18 de agosto de 2021, institui a Central de Justiça Restaurativa (CJR) e estabelece a Política Judiciária de Justiça Restaurativa no estado. A norma define princípios e diretrizes para a atuação restaurativa, como corresponsabilidade, reparação de danos, participação comunitária e voluntariedade. A Central tem como funções implementar práticas restaurativas, formar e capacitar facilitadores, promover ações preventivas e educativas, além de articular parcerias com instituições públicas e comunitárias. O Projeto-Piloto foi inicialmente implantado na Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, com duração de 18 meses (TJAM, 2021).

A resolução também especifica os critérios de atuação, responsabilidades e vedações para os facilitadores, supervisores e instrutores em Justiça Restaurativa, além dos requisitos para capacitação e permanência no cadastro oficial. A norma busca institucionalizar uma abordagem mais humanizada e eficaz na resolução de conflitos, fortalecendo a cultura de paz no âmbito do Poder Judiciário amazonense. Estabelece ainda diretrizes para o monitoramento, avaliação e coleta de dados estatísticos, visando mensurar o impacto das ações restaurativas com base em indicadores como a recuperação da vítima, responsabilização do ofensor e recomposição do tecido social.

3.4.4 Unidades Socioeducativas

Atualmente existem cinco Centros Socioeducativos no Estado do Amazonas, gerenciados pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), são: Centro Socioeducativo

Senador Raimundo Parente, Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, Centro Socioeducativo de Internação e Semiliberdade Feminina Marise Mendes, Unidade de Internação Provisória e Unidade de Semiliberdade Masculina, conforme demonstrado na Tabela 2:

Tabela 2: Unidades destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas na cidade de Manaus.

Unidade	Localização	Descrição
Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa	R. Vivaldo Lima, Alvorada.	Atende adolescentes do sexo masculino, de 16 a 18 anos, em regime de internação.
Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente	Avenida Noel Nutels – Cidade Nova.	Atende adolescentes autodeclarados com identidade de gênero masculina, com idade entre 12 (doze) a 15 (quinze) anos, excepcionalmente, até os 16 (dezesseis) anos, em cumprimento de Internação por tempo indeterminado, não superior a 03 anos, e Internação-sanção.
Centro Socioeducativo de Internação e Semiliberdade Feminina Marise Mendes	Avenida Profa. Maria T. Monteiro – Alvorada.	Atende adolescentes autodeclaradas(os) com identidade de gênero feminina; travestis e transgêneros, com idade entre 12 (doze) a 18 (dezoito) anos e, excepcionalmente, até os 21 (vinte e um) anos, em cumprimento de Semiliberdade por tempo indeterminado, não superior a 03 anos, Internação Provisória, Internação
Unidade de Internação Provisória	Avenida Desembargador João Machado, s/n – Planalto I.	Atende adolescentes autodeclarados com identidade de gênero masculina, com idade entre 12 (doze) a 18 (dezoito) anos, em acatamento provisório, não superior a 45 (quarenta e cinco) dias.
Unidade de Semiliberdade Masculina	Av. Constantino Nery, 281 – Chapada.	Atende adolescentes autodeclarados com identidade de gênero masculina, com idade entre 12 (doze) a 18 (dezoito) anos e, excepcionalmente, até os 21 (vinte e um) anos.

Fonte: Elaborado a partir de TJAM (2024).

Dentro dos Centros Socioeducativos são desenvolvidos programas, que tem como foco a ressocialização e garantia de direitos dos adolescentes em conflito com a lei sobre a tutela do Poder Judiciário, como o projeto Ensina-me a Sonhar, instituído pela Defensoria Pública do Amazonas que promove palestras com profissionais convidados com histórias inspiradoras, com o objetivo de estimular a autorreflexão dos adolescentes participantes sobre seus objetivos pessoais, profissionais, seu futuro (DPE/AM, 2025); Justiça Restaurativa, programa instituído pela Resolução TJAM n.17, de 18 de agosto de 2021, que visa a resolução de conflitos por meio do diálogo e da cultura de paz; Programa Teens ao Máximo, instituído pelo Governo do Estado do Amazonas que tem como objetivo contribuir na ressocialização de jovens em vários níveis e Audiências concentradas.

Em visita realizada ao Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, na data de 07/07/2025, no qual foi possível entrevistar a Diretora da Unidade e o Coordenador Técnico da unidade, pode-se verificar que atualmente existem 64 vagas disponíveis na unidade. Estas, são distribuídas ao longo de 3 pavilhões. No entanto, existem no momento 15 adolescentes com idade entre 16 a 21 anos, originados de vários municípios do Amazonas, com tempo de permanência entre 6 meses a 3 anos.

Na unidade, o socioeducando tem acesso à escola, cursos profissionalizantes disponibilizados pelo CETAM, ofertas de emprego oferecidas pela Defensoria Pública, curso de graduação via universidades particulares, atividades desportivas, como vôlei e futebol, além de atividades de lazer no período de recesso escolar (junho) e férias (janeiro).

A unidade conta com profissionais capacitados, denominados agentes socioeducativos, para auxiliar os adolescentes em conflito com a lei a serem reinseridos na sociedade, como pedagogos, advogados, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiras e seguranças.

Ao entrarem no Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, o adolescente é designado para um técnico de referência que ficará responsável por avaliar e confeccionar um relatório minucioso sobre aquele adolescente quanto a seus estudos, organização, disciplina, higiene, trabalhos internos, cursos profissionalizantes, entre outras atividades, com a finalidade de informar o Juiz responsável, nos dias de Audiência Concentrada da Justiça Restaurativa (TJAM), que verifica a permanência ou extinção da medida socioeducativa.

A partir da visita in loco no Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, pode-se verificar que este consiste em um ambiente limpo, seguro e que tem como objetivo contribuir para que socioeducando tenham uma nova perspectiva da vida em sociedade, permitindo que estes acessem oportunidades que o aproximem ou igualem àquelas vividas por adolescentes sem conflito com a lei, de forma que possam competir no mercado de trabalho por boas oportunidades de emprego e viver com dignidade e longe da reincidência de atos infracionais na vida adulta.

Apesar dos avanços do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), a plena realização dos direitos infantojuvenis ainda enfrenta desafios emergentes, demandando um compromisso contínuo e coordenado entre governo e sociedade civil para implementar práticas eficazes e inovadoras. A sociedade civil tem papel fundamental na promoção e proteção desses direitos, atuando na defesa, prestação de serviços e participação em decisões, enquanto os cidadãos podem contribuir denunciando violações e apoiando iniciativas. Paralelamente, diante do aumento de atos infracionais, a implementação de medidas socioeducativas, conforme o ECA e a Doutrina da Proteção Integral, é crucial para a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, requerendo uma abordagem holística que envolva prevenção, atendimento de qualidade e fortalecimento dos laços familiares e comunitários (Santana; Terra, 2023).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo verifica-se que atualmente os programas de recuperação social de jovens infratores no Amazonas devem, sem dúvida alguma, ser elaborados, pensados e executados conforme dita o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os programas visam, em sua maioria, direcionar os jovens infratores para uma nova realidade longe das infrações, a partir da realização de cursos profissionalizantes, educação básica, cursos tecnológicos, entre outros, e também o oferecimento de ajuda psicossocial tanto para o infrator quanto para os responsáveis legais, tendo como premissa principal a importância do diálogo na resolução de problemas. Todas as medidas citadas têm como objetivo levar o jovem infrator a perceber que existem meios saudáveis de resoluções de conflitos e de seguimento de rotina diária.

A pesquisa evidenciou que o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (COIJ), da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMS) e da Central de Justiça Restaurativa (CJR), tem desempenhado um papel fundamental na recuperação e reinserção social de jovens infratores, conforme preconizado pelos objetivos do estudo. As ações implementadas, como as audiências concentradas, programas educativos, parcerias interinstitucionais e a institucionalização da justiça restaurativa, revelam uma atuação comprometida com a transformação social e a efetividade das medidas socioeducativas. Os resultados demonstram avanços significativos na redução da reincidência, na ampliação de oportunidades educacionais e profissionais, e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, consolidando o TJAM como agente ativo na construção de uma justiça mais humanizada e alinhada à proteção integral dos direitos da infância e juventude.

REFERÊNCIAS

Abramovay, M. (Org.). **Juventude, violência e justiça: os adolescentes em conflito com a lei**. Brasília: UNESCO, 2002.

Amazonas. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas. **Socioeducativo: Governo do Amazonas possui equipamentos de acompanhamento e ressocialização de adolescentes em conflito com a lei**. Sejusc, 3 fev. 2025. Disponível em: <https://www.sejusc.am.gov.br/socioeducativo-governo-do-amazonas-possui-equipamentos-de-acompanhamento-e-ressocializacao-de-adolescentes-em-conflito-com-a-lei/>. Acessado em: Maio. 2025.

Bardin, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo, SP: Edições 70, 2016.

Brasil. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acessado em: Maio. 2025.

Brasil. **Estatuto da Criança e do Adolescente**: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

CNJ. **Conselho Nacional de Justiça**. Justiça restaurativa. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-restaurativa/>. Acessado em: Maio. 2025.

CNJ. **Sistema de Medidas Socioeducativas/DMF**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/infancia-e-juventude/sistema-de-medidas-socioeducativas-dmf/>. Acessado em: Jun. 2025.

CNJ. **Resolução nº 543 de 10/01/2024**. Institui o Programa Nacional Permanente de Apoio à Desinstitucionalização de Crianças e Adolescentes Acolhidos e a Egressos de Unidades de Acolhimento – Programa Novos Caminhos/CNJ. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/-detalhar/5402>. Acessado em: Maio. 2025.

DPE/AM. **Defensoria Pública do Estado do Amazonas**. Projeto “Ensina-me a Sonhar”. https://anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/42581/Projeto_Ensina-me_a_Sonhar.pdf. Acessado em: Maio. 2025.

Gil, A. C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 6. ed. Editora: Gen Atlas, 2017.

Guerra, A. de L. R. *et al.* Procedimentos metodológicos de classificação das pesquisas científicas. Educere. **Revista da Educação da UNIPAR**, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 303–311, 2023. DOI: 10.25110/educere.v23i1-018. Disponível em: <https://www.revistas.unipar.br/index.php/educere/article/view/9980>. Acessado em: Maio. 2025.

Gomide, P. I. C. **Menor infrator**: a caminho de um novo tempo. Curitiba: Juruá, 2003.

Oliveira, M. M. de. **Como fazer pesquisa qualitativa**. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

Misse, M. **Crime e violência no Brasil contemporâneo**: estudos de sociologia do crime e da violência urbana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

Santana, V. do A.; Terra, J. L. **As medidas socioeducativas e a ressocialização do menor infrator**. Disponível em: <https://revistaft.com.br/as-medidas-socioeducativas-e-a-ressocializacao-do-menor-infrator/>. Acessado em: Jun. 2025.

Serrato, M. E.; Dantas, W. R. S. **A eficácia das medidas socioeducativas aplicadas aos menores infratores no Brasil**. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/19049/11257>. Acessado em: Jun. 2025.

Severino, A.J. **Metodologia do trabalho científico**. 24º ed. São Paulo: Cortez, 2017.

TJAM. Tribunal de Justiça do Amazonas. **TJAM divulga resolução que cria Central de Justiça Restaurativa**. 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/46-75-tjam-divulga-resolucao-que-cria-central-de-justica-restaurativa>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Resolução n. 09, de 17 de março de 2020.** Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/informacoes/2022-publicacoes-2/resolucoes/resolucao-2020/7732-resolucao-n-09-de-17-de-marco-de-2020/file>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Resolução n. 11, de 02 de abril de 2024.** Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/2022-publicacoes/resolucoes/resolucao-2024>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Resolução TJAM n. 17, de 18 de agosto de 2021.** Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/publicacoes-documentos/resolucoes/resolucao-2021?limit=20&limitstart=20>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Resolução TJAM n. 20 de julho de 2010.** Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/publicacoes-documentos/resolucoes-publicacoes-doc/resolucoes-publicacoes-phoca/file/103-06>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Pleno do TJAM aprova resolução sobre Central de Vagas para adolescentes infratores.** 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/coij/noticias/11027-pleno-do-tjam-aprova-resolucao-sobre-central-de-vagas-para-adolescentes-infratores>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Projeto das Audiências Concentradas, desenvolvido pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, é apresentado em evento do CNJ, em Brasília.** 2023. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/1974-projeto-das-audiencias-concentradas-desenvolvido-pela-vara-de-execucao-de-medidas-socioeducativas-e-apresentado-em-evento-do-cnj-em-brasilia>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Unidades socioeducativas.** Manaus: 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/unidades-socioeducativas>. Acessado em: Maio. 2025.

TJAM. **Organograma 2021.** Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/organograma/293-01-organograma-tjam-2021/file>. Acessado em: Jul. 2025.

TJAM. **Cultura de Paz - Coordenadoria da Infância e Juventude do TJAM reforça ações de prevenção ao bullying nas escolas.** 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/12184-cultura-de-paz-coordenadoria-da-infancia-e-juventude-do-tjam-reforca-acoes-de-prevencao-ao-bullying-nas-escolas>. Acessado em: Jul. 2025.

Vitor, J. F. **Justiça Restaurativa: Uma Abordagem à Luz da Criminologia no Âmbito da Execução da Pena Privativa de Liberdade.** Disponível em: <https://parnamirimrestaurativa.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/justic3a7a-restaurativa-uma-abordagem-c3a0-luz-da-criminologia.pdf>. Acessado em: Jun. 2025.